

Teknolojinin Liderlik Rolü: Eğitim Yönetiminde Yenilikçi Yaklaşımlar

The Leadership Role of Technology: Innovative Approaches in Educational Administration

Levent CEYLAN¹ Duygu CEYLAN² Adem DURAK³ Burcu DURAK⁴ Halil KARABULAK⁵

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0001-5178-7857, Mersin, Türkiye

² Öğretmen, MEB, Orcid No: 0000-0002-9097-3572, Mersin, Türkiye

³ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0007-0449-3016, Mersin, Türkiye

⁴ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0001-7929-419X, Adana, Türkiye

⁵ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0009-5624-274X, Mersin, Türkiye

ÖZET

Yapılan bu derleme makale çalışmasında teknolojik liderliğin eğitim yönetim üzerindeki etkisi ve bu iki kavram arasındaki ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bakımdan teknolojik liderlik ile eğitim yönetim süreçlerinin nasıl işlendiği ve bu iki kavram arasında nasıl bir ilişkinin olduğu çalışmanın problematiğini oluşturmaktadır. Bu çalışmanın gerekçesi ise teknolojik gelişmelerin eğitim hayatına girmesiyle geleneksel eğitim modelleri yerine çağdaş eğitim modelleri yer alması sonucu eğitim sürecinde yeni kavram, yaklaşım, kuram ve uygulamaların daha iyi anlaşılmasına yöneliktir. Yapılan çalışmada kaynak derlemesi yapılmıştır. Bu bakımdan teknolojik liderlik ve eğitim yönetimi alanına ilişkin yapılmış makale, haber, dergi, net yazısı vb. argümanlar derlenmiştir. Bu bakımdan çalışmada içerik analizine başvurulmuştur. Yapılan çalışmada elde edilen bulgulara göre teknolojik liderlik süreçlerinin eğitim yönetiminde uygulanmaya başlandığı ancak henüz istenilen düzeyde olmadığı tespit edilmiştir. Derleme çalışmalarında okul yöneticileri ile yapılan çalışmaların daha fazla olduğu ve okul ortamlarının daha fazla tercih edildiği görülmektedir. Ayrıca teknolojik liderlik kavramı yerine dönüştürücü liderlik kavramının da çok kullanıldığı görülmektedir. Çalışma sonunda teknolojik gelişmelerden kaynaklı eğitim süreçlerinin modern bir eğitim sürecine girdiği çalışmaların ortak görüşü olarak ele alınabilir. Bu bakımdan teknolojik liderlik süreçleri henüz yeni yeni uygulanmasına rağmen geleneksel eğitim modelleri yerine çağdaş eğitim modellerini ön plana çıkarmıştır. Bu da hümanist yaklaşımın daha etkin olmasına, bireyin odağa alınmasına, aktif öğrenme, bireysel farklılıklar, harmanlanmış ve aktif eğitim ve çoklu zekâ uygulamaları şeklinde yeni eğitim süreçlerinin ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Teknolojik Liderlik, Eğitim Yönetimi, Dönüştürücü Liderlik

ABSTRACT

In this review article, it is aimed to examine the effect of technological leadership on educational administration and the relationship between these two concepts. In this respect, how technological leadership and educational management processes are processed and what kind of a relationship there is between these two concepts constitute the problematic of the study. The rationale for this study is to better understand the new concepts, approaches, theories and practices in the education process as a result of the introduction of technological developments into education life and the replacement of traditional education models with contemporary education models. In the study, a source compilation was made. In this respect, articles, news, magazines, journals, net articles, etc. arguments related to technological leadership and educational administration were compiled. In this respect, content analysis was used in the study. According to the findings of the study, it was determined that technological leadership processes have started to be applied in educational administration, but not yet at the desired level. It is seen that there are more studies conducted with school administrators in review studies and school environments are more preferred. In addition, it is seen that the concept of transformational leadership is used a lot instead of the concept of technological leadership. At the end of the study, it can be considered as the common opinion of the studies that the education processes have entered a modern education process due to technological developments. In this respect, although technological leadership processes have only recently been implemented, they have brought contemporary education models to the forefront instead of traditional education models. This has helped the humanistic approach to be more effective, focusing on the individual, active learning, individual differences, blended and active education and multiple intelligence applications.

Keywords: Technological Leadership, Educational Management, Transformational Leadership

GİRİŞ

Yapılan bu çalışmada teknolojik liderlik süreçlerinin eğitim yönetimi ile olan ilişkisi ele alınmaya çalışılmıştır. Bu bakımdan teknolojik liderlik konuları üzerine yapılan çalışmalar derlenerek incelemeye

Citation: Ceylan, L., Ceylan, D., Durak, A., Durak, B. & Karabulak, H. (2024) "Teknolojinin Liderlik Rolü: Eğitim Yönetiminde Yenilikçi Yaklaşımlar", International QMX Journal, 3(6), 1801-1810. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

yapılmaya çalışılmıştır. Teknolojik liderlik eğitim sürecinde birden fazla işleve sahiptir. Bunların en önemlisi eğitim süreçlerine eğitim ve teknolojinin beraber ne kadar harmanlandığı şeklindedir. Bu durum teknolojinin eğitim süreçlerine ne kadar nüfuz ettiğini de ortaya çıkaracaktır. 2000’li yıllardan itibaren teknolojik araçların eğitim süreçlerinde uygulanmaya başlamasıyla sonraki eğitim süreçlerinde çağdaş eğitim modeli benimsenmeye başlanmıştır. Çağdaş eğitim modelinde birey, bireysel farklılıklar, yaparak yaşayarak öğrenme, çoklu zekâ, hazırbulunuşluk, buluş ve araştırma-inceleme yoluyla öğrenme şeklinde eğitim durumları dizayn etme ve süreklilik kazandırma amacı güdülmektedir. Bu bakımdan teknolojik gelişmeler eğitimin bu amacını geliştirmede önemli araçlar olmaktadır.

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak ise dijitalleşen eğitimle beraber sanal, uzaktan, bilgisayar destekli ve harmanlanmış eğitim türleri oluşmuştur. Bu süreçlerin şekillenmesinde eğitim yönetim anlayışlarının önemli bir etkisi vardır. Çünkü bir kurumun vizyon ve misyonlarının temelini oluşturan ideolojik ve felsefi anlayış değişimin menşei noktasını oluşturmaktadır. Bu bakımdan eğitim yönetimi alanında teknolojik politikaların yönetilmesinde teknolojik liderlik aktörleri belli amaçları ve görevleri yerine getirecek roller yüklenmiştir. Teknolojik liderlik, teknolojik gelişmeleri eğitim sürecine dahil etmekle birlikte bu durumun yenilikçi, yenilenen ve süreklilik kazanmasını amaçlamaktadır. Bu eğitim yönetim yapılanması içinde teknolojik liderlik görev ve amaçlarını geleceğe yönelik fütüristik ve analitik yaklaşımlara göre düzenlemektedir.

Bu gelişmeler doğrultusunda yenilikçi veya çağdaş eğitim yönetimi, eğitim yönetimi politikaları ve teknolojik liderlik alanında yapılan çalışmalar önem taşımaktadır. Yapılan çalışmada teknolojik liderlik ve teknolojik liderliğe yönelik yapılmış çalışmalar derlenmiştir. Derleme tekniğine bağlı teknolojik liderlik veya teknolojik liderliğe yönelik geliştirilen yaklaşım, kuram, kavram ve terimlerin sıklığı veya azlığı hakkında bilgi toplanması amaçlanmıştır.

TEKNOLOJİK LİDERLİK KAVRAMI

Teknolojik gelişmeler, yalnızca toplumu etkilemekle yetinmeyip aynı zamanda eğitim sistemlerini ve öğretim yöntem ve tekniklerini de etkileyerek değişime yol açar. Devlet veya özel kurumlardaki okul yöneticileri, teknolojik gelişmeleri toplumun ihtiyaç duyduğu şeylere cevap verecek şekilde okullarda kullanılmasını sağlamak ve toplumsal değişmeye katkı sunacak donanım ve sistemleri okul ortamına taşımak gibi önemli görevler üstlenirler. Okul yöneticilerinin eğitim ortamlarında teknolojinin yaygın ve etkili olarak kullanılmasına öncülük edecek ve eğitim hedeflerine ulaşmak ve öğretmenleri etkilemek için teknolojiyi dengeli ve istikrarlı bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. Teknoloji liderliği; teknolojik gelişmelerle beraber gelen rekabet ortamında teknolojiyi tüm eğitim ortamına yaymak ve eğitim kurumlarını rehabilite etmek amacıyla okul yöneticilerinin sahip olması gereken yetkinlikleri ve becerilerin toplamıdır (Öztaban, 2020).

Teknoloji lideri rolünü üstlenene kişide bulunması gereken bazı özellikler olması gerekmektedir. Bunlar, çeşitli eğitim altyapılarını kuran ve koordine eden, gerekli ortamı hazırlayan, günümüz yeniliklerine ve gelişmelerine ayak uyduran ve bunlardan yararlanarak eğitimde motivasyon ve planlamalar düzenleyen kişidir. Aynı zamanda teknolojiyi en yüksek verimlilikle kullanmada kılavuzluk eden, bu konuda bir örgüt ve toplumsal bir yapılanmayı toplu olarak yönlendiren, etkileyen ve yöneten koordinatördür (Güngör ve Ayar, 2022).

Teknoloji liderliği, farklı tanımlamalar ve belirlenen özelliklerine göre teknolojik liderlik kavramı, rol ve sorumlulukları üzerine standart tanımlama ve açıklamaların olması gerekmektedir. Bu bakımdan tanımsal ve kuramsal olarak yürütülen çalışmaların en kazuistiklerinden biri olan ve ISTE (International Society for Technology in Education) olarak bilinen “Eğitimde Uluslararası Teknoloji Topluluğuna” tarafından yapılan çalışmadır. ISTE, yöneticilere yönelik teknoloji liderliği standartlarını “Yöneticilere Yönelik Ulusal Eğitim Teknolojisi Standartları” adıyla yayınlamıştır. ISTE, eğitiminin paydaşları olan öğretmenler, öğrenciler ve eğitim koçları için teknik standartlar geliştirmekte ve bu standartları sistematik bir şekilde güncellemektedir (Hacıfazlıoğlu vd., 2011).

DÖNÜŞÜMLÜ LİDERLİK KAVRAMI

Dönüşümcü liderlik, özetle insanların görüşlerinin ve misyonlarının yeniden tanımlanmasını ve üretilmesini kolaylaştıran, katılımlarını yenileyen ve hedefin başarılı olmasında mevcut sistemlerin yeniden üretilmesinde etkili olan toplumsal bir yapıyı aktive eden bir liderliktir. Örnekleyecek olursak

Leithwood, “Dönüşümcü Liderliğe Yönelik Hareket (The Move Toward Transformational Leadership)” yaptığı çalışmasında, okullarda dönüşümlü liderlik üzerine bazı bulgular elde etmiştir.

- ✓ Dönüşümcü liderlik anlayışının olduğu okullarda, çalışan kişiler genel olarak konuşarak, eleştirerek, topluca planlayarak, incelemeler yapmaktadırlar. Bu bakımdan bir grup kültürü ile çalışma sorumluluğu ve olumlu bağlılık, değerler ve gelişmeler bazında bu kişilerin birbirlerine ne kadar ve nasıl daha iyi öğretebileceklerini anlatma ve açıklama kabiliyeti vermektedir.
- ✓ Dönüşümlü liderlik anlayışında olanlar, aktif bir şekilde, okulun kültürel değerlerini, günümüz kişisel iletişim ve etkileşim süreçleri içinde diğerleriyle sorumluluk ve güç öğelerini paylaşmaktadırlar.
- ✓ Dönüşümlü liderler, öğretmenlerin sınıf dışı etkinlere veya yeni çalışmalara katılmalarını ve “ekstra öğretim” çerçevesinde yönlendirmektedirler. Dönüşümlü liderlik anlayışını benimseyenler problemler karşısında yaratıcı ve öz nitelikte sentez çözümler üretmeye çalışırlar. Bu bakımdan çözümlerini geniş boyutlara taşıyarak kendi görüşlerini açıkça dile getirirler. Kişisel sorunları, okul çatısı altında ve tüm yönleriyle çözmeye çalıştıkları görülmüştür.
- ✓ Çalışmada gözlenen okul liderlerinin, aynı zamanda alternatif çözümler için kullanılan grup tartışmalarında aktif oldukları ve açık ve demokratik tartışmaların yapılmasını sağladıkları ve önceden belirlenmiş kararların beklentiye dönüşmemesine dikkat etmişlerdir. Toplantılar süresince farklı düşünceler ele alınmış ve önemli bilgiler özetlemiştir.
- ✓ Liderler, grupların kendi görüşlerini yansıtır ve sadece görüşlerine göre hareket etmemelerini ve görev üzerine yoğunlaşmaları için yönlendirmelerde bulunmuş, sorunları çözümünde ön yargı ve temellendirme dışı eleştirilere yer vermektan kaçınmış, sakin ve kendinden emin bir durumda kendilerinin ve başkalarının ön yargılarını değerlendirmişlerdir.
- ✓ Dönüşümcü liderler, çalışanlarının bir sorunun çözümünde grup olarak çalışarak daha verimli neticelere ulaşacaklarını dair bir inancı paylaşmışlardır; bu kararlar, bireysel çalışmaya nazaran daha iyidir ki, bu inanç Dönüşümcü lider olmayanlar tarafından paylaşılmamıştır (Çelik, 2000).

Dönüşümcü liderlik rolünde okul Müdürünün, okul için gerekli olan finansal (maddi) kaynakların tedarik edilmesinde ve bunlar aracılığıyla öngörülen ürün ve metaların üretiminden, okul üyelerinin ve öğrencilerin performansından sorumlu kişidir. Bu durumdan farklı olarak okulun toplam performansı, öncelikle okul içinde çalışan bireylerin performansına bağlıdır. Böylece okul Müdürü, öncelikle okulun amaçlarının gerçekleşebilmesi için diğer insanların sahip oldukları bedensel ve zihinsel güçler yanında onların güdümlü güçlerini de harekete geçirmesi gereken kişi olmaktadır. Okul Müdürlerinin bu rolü üstlenmeleriyle birlikte okul yönetiminde en kritik unsur olması okul Müdürlüğünde “dönüşümcü” liderliği konusunu aktüel bir konuma getirmektedir. Okul Müdürlerinin üstlenilen bu dönüşümlü liderlik rollerini ve sorumluluklarını yerine getirirken bazı önemli hususlara dikkat etmesi gerekmektedir. Bu hususlar, dönüşümcü bir liderlik için müdürlerin sahip olması gerekli olan kişisel özellikler ve değerlerdir (Cashin, 2000).

Dönüşümcü liderlik anlayışınca örgüt içerisindeki bireylerin düşüncelerini değiştiren bir anlayış söz konusudur. Dönüşümcü liderlik anlayışında örgüt çalışanlarının kendi benlik ve yeteneklerinin farkına varmalarını sağlamaktadır. Örgüt içerisindeki bireylerin performans ve düşüncelerini özgür bir şekilde çekinmeden ifade etmeleri dönüşümcü liderlik anlayışında yer almaktadır. Ayrıca örgüt içerisindeki bireyleri motive etmek amaçlı çeşitli ödülleri bireylere verilmesi örgüt büyümesi ve bireylerin dönüşümcü lidere saygı göstermesi bakımından oldukça önemlidir (Çalışkan, 2008). Dönüşümcü liderlik özellikleri bakımından risk alabilen, öngörülebilir bulunarak satranç oyununda olduğu gibi bir sonraki hamlesini düşünerek hareket eden, yeniliğe açık olan, fikirlere saygı gösteren, kriz yönetimi yüksek olan, olumsuzlukları olumlu yöne çeviren ve/veya çevirme çabası içerisinde olan, örgüt içerisindeki bireylerin ihtiyaçlarını karşılayan ve motive eden liderdir (Doğan, 2018). Modernleşen dünya anlayışı ile dönüşümcü liderlerin geleneksel anlayışın dışında yenilikçi anlayışı benimsemesi, vizyon sahibi olmaları, örgüt kültürünün ve örgüt menfaatlerini ön planda tutarak hareket etmeleri bakımından yeni liderlik yaklaşımları içerisinde yer almaktadır (Köseoğlu, 2019).

Dönüşümcü liderliğin, örgüt veya okuldaki birey, öğretmen ve öğrencilerin düşüncelerini değiştiren ve dönüştüren bir anlayışı vardır. Dönüşümcü liderlik anlayışında bireylerin kendi yetenek, ilgi ve öğrenme

şeklindeki potansiyellerinin farkına varmalarını sağlamaktadır. Örgüt içerisindeki kişilerin performans ve düşüncelerini özgür bir şekilde çekinmeden ifade etmeleri dönüşümcü liderliğin demokratik anlayışı da desteklediğini göstermektedir. Bunun yanında okul veya kurum içindeki bireylerin motivasyon süreçlerini iyileştirilmesi amacıyla çeşitli ödülleri bireylere verilmesi örgüt büyümesi ve bireylerin dönüşümcü lidere saygı göstermesi bakımından oldukça önemlidir. Dönüşümcü liderin nitelikleri, risk alabilen, öngörülebilir bulunan, fikirleri tolere eden, krizleri yöneten, olumsuz durumları olumluya çeviren, bireyin ihtiyacını karşılamaya çalışan ve en önemlisi yenilikçi liderlik şeklindedir (Çalışan, 2008; Doğan, 2018).

EĞİTİM YÖNETİMİ KAVRAMI

Eğitim yönetiminin temel amacı kaynakların doğru ve yerinde kullanılması ve eğitim süreçlerinin başarılı bir şekilde yönetilmesinde başarılı olmalarıdır. Eğitim yönetiminin kaynakları, insan, parasal, teknoloji şeklindedir. Bu kaynakların bütüncül bir şekilde kullanılıp işletilmesinde eğitim yönetimi etkilidir. Öğrenmelerin ve öğrenme ortamlarının gerçekleşmesinde eğitim yönetimi etkili olmakla birlikte klasik, sanal, e-öğrenme kanallarındaki süreçleri de yönetmektedir. Öğrencilerin öğrenme durumlarının ve tarzlarının genel uyarılmışlık ortamların hazırlanması, eğitim sürecindeki öğrenci başarısının yükselmesinde etkilidir. Dolayısıyla eğitim programlarının başarısı ile eğitim yönetimlerinin işleyişiyle paralellik göstermektedir. Program içeriklerinin güncel olması, öğretim yöntemlerinin etkili bir şekilde kullanılması ve değerlendirme süreçlerinin objektif bir şekilde işlenmesi eğitim yönetim süreçlerinin başarısını etkilemektedir (Çaresiz ve diğerleri, 2023).

Türkiye’de eğitim yönetimi konusunda yapılan bilimsel çalışma ve bilimsel bilgi içerikleri birçok yönüyle diğer ülkelerdeki çalışmalardan geri değildir. Bu bağlamda Türkiye’de eğitim yönetimi alanında üretilen bilginin niteliği ontolojik, epistemolojik ve yöntemsel açıdan tartışılabilir bir konudur. Eğitim yönetimi araştırmalarında dikkat, sistem, yöntem ve kuramsal yeterlilik alanın bazı temel sorunları olarak karşımıza çıkmaktadır. Başka bir deyişle eğitim yönetimi alanında yapılan araştırmalar, sağlam kuramsal temelden ve pragmatik olarak karşılaşılan sorunların çözümüne rehberlik edebilme bakımından yeterli değildir. Kuramsal ile uygulamalı çalışmalar arasındaki farklılık, Türkiye’de eğitim yönetimi araştırmacı ve uygulamacılarının incelemesi ve açıklığa kavuşturması gereken önemli bir problemdir. Geline son durumda uygulamadaki sorunlara çözüm üretemeyen eğitim yönetimi araştırmacıları; eğitimsel sorunları sahanın dışında izleyen “bilim için bilim” anlayışını benimsemektedir. Bu bağlamda, eğitim yönetimi alanındaki yüksek lisans eğitimi ve çalışmalarının özellikleri bakımından yeni araştırmacılar yetiştirilmesi önemli bir hamledir. Eğitim yönetimi alanında nitelikli çalışmaların yapılması gerektiği Türkiye’deki bu alanın önemli akademisyenleri tarafından her zaman belirtilmiştir. “Eğitim Yönetimi: Teori, Araştırma ve Uygulama” (2020) adlı ders kitabındaki çalışmada kavramsal ve kuramsal veriler Türkçeye kazandırılmaya çalışılmıştır. Çünkü çalışma bir çeviri eser olmakla birlikte eğitim yönetimi alanında yüksek lisans eğitimi yapacak öğrencilere ve alandaki çalışmacılara katkı sağlayacağı amaçlanmaktadır. Çalışmada eğitim yönetimi alanında öncelikli konu başlıkları olarak eğitim liderliği ve okullarda liderlik önem taşımaktadır (Hoy ve Miskel, 2020).

20. yy.ın başlarından itibaren klasik yönetim anlayışı yerine bilimsel içerikler üreten ve buna bağlı olarak yeni kavram ve kuramlar geliştirilerek yönetim bilimlerine yeni bakış açıları getirilmiştir. Yeni yaklaşımlarda yönetimlerdeki insan ilişkileri ve örgütsel davranışları gibi alanlarla hızlı gelişen günümüz toplum modellerine yetişmeye çalışılmıştır. Bu bakımdan günümüz modern/çağdaş yönetim anlayışı ile kuramsal anlamda gelişme sürecini çok geniş ölçüde tamamlamıştır. Bundan sonraki süreçte yönetim bilimlerindeki gelişme ve yeniliklerin kuramsal olmaktan çok uygulamaya yönelik olma eğilimi içinde olduğu görülmektedir. Modern yönetim sistemlerinde eğitim yönetiminin esnek ve özerk bir sürece girmesi gerektiği yönünde görüşler öne sürülmektedir. Bugün okullarda, eğitim-öğretim ve yönetim işlevlerinin birbirinden ayrılması gerektiği yönündeki görüşlerin giderek yaygınlaşması yönetim anlayışını özel sektörlerdeki yönetsel işleyiş süreçlerine kadar dayandırmaktadır. Dolayısıyla özel sektör yöneticilerinin özerk davranması, karar vermesi ve sorumlu tutulması şeklinde otonom özelliklerin okul yöneticilerine de verilmesi gerektiği belirtilmektedir. Ancak bu görüşün uygulamaya geçilmesinde bazı sakıncalar olduğundan tamamen uygulanması tam anlamıyla verim sağlamamaktadır. Endüstri, fabrika veya ticari sektörlerdeki bazı uygulamalar eğitim sürecine enjekte edildiğinde bazı çakışmalar yaşanmaktadır. Endüstriyel kurumlar tek amacı kar veya kazanç üzerindedir. Ancak eğitim

kurumlarının birden fazla amacı vardır. Okul yönetimlerinde alt-üst ilişkilerinde yerel ve merkezi otorite hiyerarşisi varken özel sektör kurumlarında denetim mekanizması şeklinde bir kurum olması zorunlu değildir. Aynı zamanda okul yöneticilerinin görev ve sorumluluklarının dışında akademik sorumlulukları da bulunmaktadır. Dolayısıyla bir işletmenin sadece kar etmesi şeklinde sorumluluk bulunurken eğitim yönetiminde birden fazla sorumluluk davranışları bulunmaktadır (Gedikoğlu, 1997).

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Yapılan çalışmada eğitim süreçlerinde teknolojik gelişmelerin eğitim yönetimleri tarafından yönetilme durumları incelenmeye çalışılmıştır. Bu bakımdan teknolojik liderlik rollerinin düzeyleri ve etkili olma durumları önem taşımaktadır. Çalışmada eğitim yönetimi ve teknolojik liderlik süreçleri üzerine yapılan çalışmaların ve bu çalışmalar sonucunda elde edilen bulguların sonuçlarının derlenmesi amaçlanmıştır.

Yapılan bu derleme makale çalışmasında incelenen çalışmaların sonuçlarına göre yeni çalışmalarını destelemesi yönünden önem taşımaktadır. Ayrıca çalışmada dönüşümlü liderlik, çağdaş eğitim, öz-yeterlilik vb. eğitim modelinin yeni kavramlarına değinilerek yeni çalışmaların daha açıklayıcı olmasına önem verilmiştir. Bu bakımdan yeni çalışmaların genel durum ve kavram yanılgılarını giderecek nitelikte bir çalışma yapılmıştır.

YÖNTEM

Yapılan çalışmada nitel çalışma yöntemine başvurulmuştur. Yapılan çalışmada bilgilerin elde edilmesinde literatür çalışması yapılmıştır. Kaynakların daha iyi anlaşılması ve sınıflanması için derleme çalışması yapılmıştır. Çalışmada tek bir yazın türünde çalışmaların eksikliğinden dolayı haber, gazete, dergi, makale, deneme, net yazısı vb. şeklinde içeriklerden bilgiler toplanmaya çalışılmıştır. Elde edilen bulguların incelenmesinde içerik analizi yöntemine başvurulmuştur. Derleme makale çalışmalarında belirli bir konu veya alanla ilgili önceki araştırmaların, yazıların ve literatürün sistemli ve yöntemli bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Derleme makale çalışmalarında genel olarak mevcut literatürdeki bilgilerin analiz ve sentez sürecinden geçmesi, önceki çalışmaların analizine ve bu çalışmaların ortaya koyduğu temel bulguların işlenmesi şeklindedir. (Yavuz, 2022). Literatür derlemeleri genellikle eleştirel bir yaklaşımla analiz, sentez ve değerlendirme aşamaları şeklinde gerçekleştirilir. Derleme makale çalışmalarında, geçmişe yönelik bilimsel çalışmalar yapıldığından geçerlilik ve güvenilirlik koşullarını sağlamalıdır. (Özer ve Görgülü, 2020).

BULGULAR

Teknolojik liderlik sürecinin eğitim yönetimi ile olan ilişkinin değerlendirilmesi sürecinde farklı alan ve perspektiflerden kaleme alınmış makale, deneme, haber, net yazısı vb. çalışmaların olduğu görülmektedir. Henüz yeni bir konu olmasına karşın pandemi döneminde bir süre uzaktan eğitim modelindeki işleyişin normalleşme döneminde de devam etmesinden dolayı çalışmalara konu olmuştur.

Covid-19 sonrası süreçte teknolojik liderlik ve eğitim yönetimi arasındaki ilişkinin saptanmasında öğretmenler ile görüşmeler yapılarak görüşmelerinin derlemesi yapılmıştır. “Uzaktan Eğitim Sürecinde Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Yeterliliklerinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi” (2022) adlı çalışmanın amacı, 2019 yılında ülkemizde etkileri görülmeye başlamış olan COVID-19 pandemisinden dolayı uygulanan uzaktan eğitim sürecinde okul yöneticilerinin teknoloji liderliği yeterliliklerine ilişkin öğretmen görüşlerine başvurulması şeklindedir. Araştırmanın yöntemine bakıldığında nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenolojik) desen ve görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma veya örneklem grubu 2021-2022 eğitim öğretim yılında Artvin ili Merkez ilçesindeki ana sınıfı, ortaokul ve liselerde görev yapan ve rastgele seçilen 16 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından önceden hazırlanmış 7 sorunun bulunduğu yarı yapılandırılmış gözlem formu kullanılmıştır. Veriler araştırmacı tarafından pandemi koşullarına göre ayarlanmış bir ortamda öğretmenlerle yüz yüze görüşmelerle elde edilmiştir. Verilerin analizinde, nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi tekniğine başvurulmuştur. Araştırmanın verilerine bakıldığında uzaktan eğitim sürecinde okul müdürlerinin teknoloji liderliği yeterliliklerine ait öğretmen görüşlerine dayalıdır. Bu görüşlere göre, desteklemek, zaman yönetimi, mesleki gelişimi, alınan önlemler, öğretmenlerin görev ve sorumlulukları, yöneticilerin teknoloji liderliği yeterlilikleri, parametreler göre teknoloji liderliği rolü, öğrencinin derse devam takibi olmak üzere 7 alt konudan oluşmaktadır. Çalışma sonucuna göre, okul müdürlerinin COVID-19 sürecinde sergiledikleri

teknoloji liderliği davranış ve rolleri öğretmenler tarafından yeterli görülmemiştir (Güngör ve Ayar, 2022).

Teknolojik liderlik olgusunun eğitim yönetimindeki ilişkinin saptanmasında öğretmen görüşleri dışında farklı örneklem gruplarının oluşturulduğu çalışmalar da bulunmaktadır. “Eğitim Yönetiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri” (2020) adlı çalışmada öğretmenler dışında farklı bir örneklem grubu olarak okul yöneticilerinin görüşleri doğrultusunda bulgular toplanmıştır. Yapılan çalışmanın problem gerekçesi şu şekildedir: Örgütlerin ve kurumların kendilerini yenilemeleri ve geliştirebilmelerinde en önemli görev yöneticilerine düşmektedir. Eğitim kurumlarında bu durumu okul yöneticileri için geçerlidir. Günümüz dünyasında gelişme ve değişim yaşamın her noktasında kaçınılmaz olup tüm kurum ve kuruluşlar gibi, eğitim kuruluşları da internet, bilgisayar, ağ, vb. şeklinde teknolojik veya kitle iletişim dediğimiz araçlardan faydalanmalıdır. Dolayısıyla, yönetimde teknolojiden yararlanmayı ve kullanmayı bilen ve bunu yönetim ve eğitim sürecine uygulayabilen okul müdürleri daha etkili okullar oluşturmak için daha inisiyatif kullanılmalıdır. Yapılan bu çalışmada okul müdürlerinin eğitim kurumlarında etkili bir okul yönetimi için teknoloji kullanımı, yönetimi ve denetimi hakkında görüşlerine başvurularak elde edilen bulgulardan yararlanılmaya çalışılmıştır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada okul yöneticilerinin duygu, düşünce ve bilgileri derinlemesine açığa çıkarabilmek için olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Çalışmanın örnekleme olarak amaçlı örneklem belirlenmiştir. Katılımcılar Sivas il merkezindeki özel ve devlet okullarında görev yapan yedisi okul müdür, yedisi müdür yardımcısı olmak üzere toplam 14 okul yöneticisinden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak önceden belirlenmiş ve geliştirilmiş olan yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Araştırmada verilerin analizi için içerik analizi tekniğine başvurulmuştur. Araştırmaya katılan yöneticilerin teknolojiye ve teknolojinin yönetimde kullanılmasına olumlu baktıkları anlaşılmıştır. Araştırmada okul yöneticilerinin teknolojik yeterlilikleri, teknolojiyi yönetimde kullanma konusunda katılımcıların görüşlerine göre farklı sonuçlar elde edilmiştir. Araştırmada okul yöneticilerinin teknolojiyi daha çok öğrenci hizmetleri, personel hizmetleri, büro işleri gibi rutin ama kolaylaştırıcı ve zaman kazandırıcı işler için kullandıkları bulgusuna varılmıştır. Bu bakımdan teknolojik liderlik sürecinin daha çok idari ve geleneksel işleyiş süreçlerinde daha yoğun kullanıldığı görülmektedir. Çalışma sonunda teknolojinin yönetim süreçlerindeki kullanımı değerlendirildiğinde çalışmaya katılan yöneticilerin teknolojiyi etkin kullanamadıkları sonucuna ulaşılmıştır (Topçu ve Ersoy, 2020).

Diğer bir çalışmamız “Eğitim Teknolojilerinin Okullarda Kullanımına İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri: Fenomenolojik Bir Araştırma” (2019) adlı çalışmadır. Bu çalışmada da teknolojik liderlik olgusu ve eğitim yönetiminin ortaya çıkardığı durumlara ilişkin eğitim yönetiminin baş aktörü olan okul yöneticilerinin görüşlerine başvurulmuştur. Bu araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin eğitim süreçlerinde teknolojik gelişmeler doğrultusunda meydana gelen oluşumlara yönelik düşüncelerini saptamak ve okullarda eğitim teknolojilerinin kullanımının sıklığına yönelik görüşleri toplamak ve işlemektir. Bu amaçla çalışmanın örnekleme olarak Konya ili Akşehir ilçesinde görev yapan 10 ortaokul yöneticisiyle yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemine başvurulmuş ve araştırma yaklaşımlardan fenomenolojik (olgubilim) araştırma deşesine göre veri toplanmıştır. Çalışma sonunda elde edilen veriler doğrultusunda öğretmenlerin eğitimde süreçlerinde teknolojiyi kullanımları ve takip ettikleri; ancak yaşanan bazı sistemsel ve altyapısal sorunlar nedeniyle öğretmenlerin eğitim teknolojilerini yeterince kullanamadıkları saptanmıştır. Okul yöneticileri göre, teknoloji öğretmenlerin işlerini kolaylaştırmakta, okulda öğrenme sürecini hızlandırmakta ve daha kalıcı hale getirmektedir. Bu bakımdan Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) okullara sunmuş olduğu teknolojiden okul yöneticilerinin memnuniyetleri değerlendirildiğinde akıllı tahtaların yeterli olduğu, verimli kullanılabilmesinde özen gösterilmesi gerektiğini ve e-doküman sayısının artırılması gerektiğini şeklinde görüşlerin dile getirildiği görülmektedir. Aynı zamanda okul yöneticileri, öğretmenlerin teknolojinin kullanılma ve öğrenme süreçlerinde güdümlü olmalarını, kendilerini teknolojik gelişmelerin takibi ve uygulanmasıyla ilgili geliştirmelerini ve ihtiyaç halinde okul yönetiminden yardım almalarını beklemektedirler (Tiritoroğlu ve Kılıçoğlu, 2019).

Eğitim teknolojileri hakkında dışardan incelenen bir çalışma olan “Eğitim Alanındaki İlerleme ve Sorunlara Genel Bakış” (2001) teknolojinin henüz yeni yeni sosyal hayatımıza girdiği dönemlerde genel durumu saptanmaya çalışılmış bir çalışmadır. Yapılan bu çalışmada eğitim teknolojilerindeki ilerleme

ve ortaya çıkan problemlere yönelik genel bakış açılarının saptanmasını amaç edinmiştir. Teknolojinin eğitim sürecine dahil edilmesinde ön ayak olanlar öğrenme ve öğretimde büyük ilerleme ve gelişmelerin sağlanacağını ileri sürmüşlerdir. Teknolojik gelişmeler eğitim hayatının belli bir kısmında yer alda da tamamen teknolojik bir eğitim sürecinden bahsedemeyiz. Günümüz eğitim sistemlerinde çoğunluk tarafından benimsenen yapılandırıcılık anlayışına göre birey eğitim sisteminde özerk, esnek ve aktif olmalıdır. Bu bakımdan teknolojik süreçlerin eğitim hayatında girmesinde veya eğitim ile teknolojinin bir arada verilip harmanlanmasında yapılandırıcı anlayış çok etkilidir. Teknolojinin eğitim sürecindeki hareketliliği ağ teknolojilerin artması, yazılım ve bilişim alanındaki mühendisliklere yönelme, teknolojik liderlik ve bu faaliyetler için yeni bir eğitim yönetimi anlayışı şeklindedir. Ancak teknolojik gelişmelerin eğitim süreçlerine global düzeyde nüfuz etmesi henüz gerçekleşmiş değildir. Öğrenme kuramları ve eğitim teknolojilerindeki bakış açıları tam olarak anlamlı bir paradigmaya dönüşmesi ve bir programda uygulanması henüz gerçekleşmemiştir. Eğitim teknolojilerinde güncel durum teknolojinin belli bir sınır veya kesim tarafından kullanılmasıdır. Bu bakımdan fırsat eşitliği ve toplumsal sınıflaşmanın eğitim aletlerinin eşit olarak dağılımında işlevini yerine getirmediği görülmektedir. Yapılandırıcı yaklaşım eğitim sürecinde teknolojik faaliyetleri basit düzeyde işlemektedir. Potansiyel kazanımlar farklılaşan bir şekilde devam etmektedir. Dolayısıyla teknolojik kullanım yeterli düzeyde sunulmadığı için uygulanan alanda amaçlanan sonucun dışında farklı amaçları ve yönelimleri ortaya çıkarmaktadır. Çalışma sonunda eğitim programlarının teknolojik gelişmeler ve eğitim teorileriyle bütünsel bir yapıda olması gerektiği belirtilmiştir. İstikrarlı ve kararlı bir işleyiş bunu gerektirmektedir. (Sheptor, 2001).

“Okul Düzeyinde Dönüşümcü Liderlik” (2004) adlı çalışmada ise teknolojik liderlik ve eğitim yönetimi ilişkisindeki dönüşümcü liderlik anlayışının oluşumları ve etkileri üzerine olmuştur. Çalışmada çağdaş eğitim modelinin bir ögesi olan dönüşümcü liderlik kavramı öne çıkmaktadır. Günümüz dünyasında hızlı değişim ve dönüşümler, eğitim sistemlerini ve bu sistemleri yöneten aktörlerin davranış ve rollerinde değişimler yaşatmaktadır. Bu değişim sürecine baktığımız zaman 21. yüzyıl eğitim sistemi ve yöneticilerinden farklı vizyon ve misyonların sergilenmesi için beklentiler oluşturmaktadır. Eğitim sistemlerindeki yönetici ve yönlendiricilerin geleneksel yöneticilik rollerinden farklı olarak yapılandırıcı yöneticilik rollerine doğru bir eğilim olduğu görülmektedir. Aynı zamanda hızlı gelişen sosyoekonomik, teknolojik ve politik dönüşümlere doğrultusunda eğitim alanındaki okul yöneticiliğinin eski sisteme göre daha girift bir durumda olduğu, yeni durumlar karşısında okul yöneticileri, birden çok alanda liderlik türlerinin olduğu ve bu liderliklerin yerinin doldurularak eğitime kazandırılmasının zorunlu hâle geldiği konusunda kararlı bir görüş birliği oluşmuştur. Bu da şu anlama gelmektedir. Günümüz okul yöneticileri hızla değişen dünyanın gereklerini karşılayabilmek için, geçmişe oranla daha çok şey bilmeleri ve yapmaları gerekmektedir. Okul yöneticilerinin sadece okul işleri yapan bir yöneticilik faaliyeti yeterli olmamaktadır. Geleneksel bürokratik işlemler dizisini yöneten ve kontrol eden okul yöneticisi yerine değişimi okul ortamına getiren yenilikçi, değişimi yöneten ve yönlendiren, çağın gereklerine uygun bakış açısına sahip amaçlı okul müdürlerinin veya yöneticilerinin bulunması gerekmektedir. Bu beklenti ancak eğitim sistemi ve okullarda dönüşümcü liderlik anlayışının kazandırılması ile mümkün olacaktır. Bu anlayışın tek amacı çağın gereklerine uygun okullar ve sistemler yaratmaktır. Okulların değişen çevresel şartlara uyum sağlaması, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edilmesi ve eğitimsel kalitenin iyileştirilmesi dönüşümcü liderlik davranışlarının sonucudur. Çağdaş eğitim anlayışının yeni bir liderlik türü olan dönüşümcü liderlik sanayi toplumu döneminden günümüze geldiğimiz bilgi toplumuna geçişle paralellik göstermektedir. Bilgi devriminin gelişmesiyle birlikte insanlık çağ olarak yeni bir boyut kazanmıştır. Bilgi toplumunun temel özelliklerinden birisi sanayi toplumunda ön planda olan “ekonomik üretim” yerine “bilginin” daha çok benimsemiştir. Bu bakımdan toplumsal, kültürel ve politik alanda meydana gelen pek çok değişiklik bilgiye daha kolay ve hızlı erişilmesine olanak tanımıştır. Dünyanın globalleşmesi ya da küçülmesi ülkelerin sınırlarını soyut olarak ortadan kaldırmış birçok alanda işlerlik, hızlilik ve belirleyicilik ön planda olmuştur. Bu yeni çağda eğitimin bireyleri, çağdaş teknoloji ürünlerini kullanarak bilgiye kolayca ulaşabilecek yeteneğe sahip hâle getirmesi gerekmektedir. Bu bakımdan eğitim sistemlerinde yeni ekoller, yaklaşımlar ve kuramların getirilmesi gerekmektedir. Çağımız öğretmenlerin veya öğretmenlerin bilgiyi sunan olmaktan çok bilgiye ulaşma yolları hakkında yol gösteren derinlemesine bir konuda veya her konuda derinlemesine bilgiye nereden, nasıl ulaşacağını bilen ve bu konuda öğrencilere rehberlik eden ve yönlendiren bir yapılanma olması gerekmektedir. Öğrencilerin de kendilerine sunulan bilgiyi kalıp olarak alıp ezberleyen, eleştirmeyen, yaratıcılığını kullanmayan bireyler yerine; bilgiye nasıl

ulaşacağını bilen, kendi öğrenme hızına göre ilerleyebilen, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendini geliştirebilen bir yapıya sahip olması gerekmektedir. Yapılan bu çalışmada kavramsal olarak dönüşümcü liderliğin analizi, okul düzeyinde dönüşümcü liderliğin değerlendirilmesi ve okulların yönetim yapısındaki örnek olacak dönüşümcü liderlik davranışları belirlenmiş incelenmesi amaçlanmıştır (Eraslan, 2004).

Teknolojik liderlik konusu üzerine çalışmaların konu ve kavram tanımlamaları ve açıklamaları görece noksandır. Bu bakımdan makale çalışmalarının yanında dergi, deneme, haber, belgesel vb. görsel ve yazınsal türler bütünsel bir şekilde ele alınıp içerik analizi tekniği uygulanmıştır. Teknolojik gelişmelerin eğitim hayatına girmesiyle tamamlanmamış olan teknolojik veya dijital eğitim konusunun biraz daha netlik kazanması için bazı çalışmalar ve bu çalışmalardan türetilerek kavramlar ve yaklaşımlara yer verilmiştir. “Geleceğin Eğitim Sistemi: Dijitalleşme ve Yenilikçi Yaklaşımlar” adlı çalışmada dijital eğitim, teknolojik liderlik, eğitim yönetimi vb. konuların daha iyi anlaşılması için bazı kavramlara yer verilmiştir. Açıklamalı alt başlıklara yer verilen çalışmada alt başlıklar aynı zamanda kavram açıklamaları şeklindedir. Çalışmada Veri Analizi ve İyileştirme, Yapay Zekâ ve Öğrenci Odaklı Dijital Araçlar, Teknoloji Uzmanlığı ve Uyum, Liderlik ve İş Birliği, Çevre Okur-Yazarlığı ve Sürdürülebilirlik Bilinci, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Duyarlılık adlı başlıklar belirlenerek eğitim sürecindeki teknolojik süreç hakkında görüşler belirtilmiştir. Teknolojik liderlik bağlamında yöneticiler ve öğretmenler daha fazla ön plandadır (Özer, 26 Nisan 2024).

Diğer bir çalışmamız olan “Okul Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Öz-Yeterlilikleri” (2013) adlı çalışmanın amacı okul yöneticilerinin teknolojik liderlik ve öz-yeterliliklerinin düzeylerini belirlemeye ve yorumlamaya yöneliktir. Çalışmanın evren ve örnekleme olarak Konya-Karatay, Selçuklu ve Meram ilçelerinde görevli olan 282 okul yöneticisi ile görüşme yapılmıştır. Eğitim yönetimi ve teknolojik liderlik çalışmalarında benzer yöntem ve teknikler kullanılmaktadır. Çalışmada elde edilen bulgular betimsel çalışma metodu ve tarama modeline göre işlenmiştir. Araştırma sonucunda çalışma yapılan okul yöneticileriyle kendilerini teknolojik liderlik ve eğitim yönetimi konusunda olumlu bir özelleştire ve kendilerini yeterli gördükleri belirtilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, okul türü, mesleki yeterlilik ve cinsiyet değişkenlerinin teknolojik liderlik ve öz-yeterlilik durumlarının değişmesinde etkili olmadığı tespit edilmiştir. Bunun yanında okul müdürlerinin, müdür yardımcılarının göre teknolojik liderlik öz-yeterlilik düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (Görgülü ve diğerleri, 2013).

TARTIŞMA SONUÇ VE ÖNERİLER

Yapılan çalışmada eğitim yönetimindeki çağdaş eğilimler ve teknolojik liderlik süreçleri üzerine yapılan çalışmaların görece eksik olduğu görülmektedir. Yapılan çalışmada derlenen çalışmaların çoğunluğun uygulamalı olarak yapıldığı görülmektedir. Bu uygulamalı çalışmaların okul düzeyindeki kurumlarda yapılması ve örneklem gruplarının da çoğunluklu olarak okul müdürleri veya yöneticileri olarak belirlenmiştir. Çalışmalarda görüşme tekniği yoğunluklu olarak kullanılmıştır. Bazı çalışmalarda açık bazılarında ise yarı açık veya kapalı uçlu sorular yöneltilmiştir. Görüşme tekniğine bağlı olarak fenomenolojik desen kullanılmıştır. Yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlara göre çözüm ve öneriler belirtilmiştir.

Elde edilen bulgulara göre çalışmanın belli başlı konuları, covid-19/pandemi eğitim dönemi, okul yöneticilerinin görüşleri, öz-yeterlilik, dijitalleşme ve yenilikçi yaklaşımlar ve en önemlisi dönüşümcü liderlik şeklindedir. Bu çalışma temaları değerlendirildiğinde teknolojinin eğitim süreçlerinde en yoğun şekilde kullanımının pandemi döneminde olduğu görülmektedir. Elde edilen bulgulara göre derlenen çalışmalarda pandemi dönemindeki teknolojik araçların kullanımı ve oluşturulan eğitim programları hakkında bilgi verilmiştir. Pandemi dönemindeki eğitim politikalarının teknolojik gelişmelerin yönetilmesinde eğitim yönetiminin eksik kaldığı belirtilmiştir. Bu durum pandemi sonrası çalışmalarda toplanan bulgulara göre de teknolojik gelişmelerin yeterli kadar uygulanmadığı ve teknolojik liderliğin tam anlamıyla gerçekleşmediği şeklindedir.

Eğitim yönetiminin teknolojik süreçleri kullanma sıklıklarına göre dijitalleşen eğitim süreçlerinin kullanım alanları ve yeterliliği hakkında bilgiler elde edilmiştir. Eğitim süreçlerinde, dijitalleşme sürecinin en fazla pandemi döneminde gerçekleştiği çünkü insan hayatını tehlikeye atan mesafe anlayışına yönelik önlemlerin eğitim sürecinde de uygulanmasından kaynaklıdır. Pandemi döneminde uzaktan eğitim politikalarının daha yoğun olduğu böylece teknolojik liderlik anlayışının daha aktif

olduğu görülmektedir. Dolayısıyla dijital eğitim süreçlerinin üst düzey veya istenilen düzeyde gelişmediği görülmektedir.

Yapılan derleme çalışmasında, incelenen çalışmaların teknolojik liderlik ile beraberinde gelen birtakım anlayışların olduğu görülmektedir. Bu anlayışlar doğrultusunda teknolojik gelişmeler çağdaş eğitim sistemleriyle ilişkilendirilir. Çağdaş eğitim modelinde birey ön planda olduğundan bireyin eğitim durumları içinde öz düzenleme, öz saygı, öz yeterlilik, yürütücü biliş veya meta biliş şeklinde bireyin kendini tanıması ve harekete geçmesine yardımcı olan anlayışlar benimsenmiştir. Bu bakımdan çağdaş eğitim modeli ve dijitalleşen eğitime yönelim olmakla birlikte istenilen düzeyde değildir.

Teknolojik liderlik rollerini en iyi temsil eden eğitim liderlik türleri içinde en yakın olanı dönüşümcü liderliktir. Dönüşümcü liderlik ileriye yönelik ve yenilikçi bir yaklaşım benimsemektedir. Bu bakımdan dönüşümcü liderlik teknolojinin eğitim içerisindeki yönetimini ve dengesinin sağlanmasında önemli bir liderlik türüdür. Çağdaş eğitim modeline yönelik uygulamaların sıklaştırılmasıyla teknoloji ile eğitim arasındaki harmanlanmış öğrenmeler dönüşümcü liderlik anlayışının geliştirilmesi gerektiğini göstermektedir. Dönüşümcü liderlerin fırsat ve imkân eksikliğinden tam anlamıyla teknolojik süreçlere hâkim olamadığı ve uygulamadığı görülmektedir. Eğitim yönetiminde dönüşümcü liderlerin hem ülke içinde hem de ülke dışında teknolojik süreçleri en iyi şekilde öğrenip eğitim süreçlerine en iyi şekilde uygulamaları gerekmektedir.

Öneriler

- ✓ Eğitim süreçlerinde teknolojik gelişmelerin dengeli ve süreklilik kazanmasına yönelik politikalar benimsenmelidir. Çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda çağdaş modelde teknolojiyle harmanlanmış eğitim politikalarının istenilen düzeyde olmadığı görülmektedir.
- ✓ Bu politikaların sadece MEB üzerinden yürütülmesi öncelikle erişimi sonrasında ise tüm ülkede uygulanmamasına neden olur. Bu bakımdan doğrudan veya dolaylı olarak sivil toplum, yaygın eğitim kurumları, yerel yönetimler ve ailelerin sürece katkı sağlaması gerekmektedir.
- ✓ Politikaların, eş zamanlı yürütülmesi için kitle iletişim araçları başta olmak üzere diğer bütün teknolojik araçlar kullanılmalıdır.
- ✓ Ayrıca toplumsal durumlar göz önünde bulundurularak politikaların uygulanmasında uygunluk ve denge ilkeleri benimsenmelidir.

Yazar Katkı Oranı Beyanı

Tüm araştırmacılar makalenin başından sonuna kadar eşit bir şekilde katkı sunmuştur.

Yazar Çatışma Beyanı

Bu çalışmada yazarlar aralarında herhangi bir çıkar çatışması bulunmadığını beyan etmektedirler.

KAYNAKÇA

Ayar, A. ve Aydın Güngör, T. (2022). Uzaktan eğitim sürecinde okul yöneticilerinin teknoloji liderliği yeterliliklerinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. *Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF)*, 6(3), 312-340.

Cashin, J. (2000). Transformational Leadership: A Brief Overview”& Guidelines for Implementation Prepared by Education.

Çalışkan, E. N. (2008). *Çokuluslu İşletmelerde Motivasyon ve Liderlik. Liderlik ve Motivasyon: Geleneksel ve Güncel Yaklaşımlar*, (Ed. C. Serinkan), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Çaresiz, B. ve diğerleri. (2024). Eğitim Yönetimi Modelleri ve Uygulamaları: Güncel Yaklaşımlar. *International QMX Journal*, 3(1), 394-402.

Doğan, S. (2018). *Çağdaş Liderlik Yaklaşımları Vizyoner Liderlik, Dönüşümcü Liderlik, İşlemci Liderlik. Eğitim Yönetiminde Liderlik: Teori Araştırma ve Uygulama*, (Ed. N. Güçlü), Ankara: PegemAkademi,97-141.

- Eraslan, L. (2004). Okul Düzeyinde Dönüşümcü Rehberlik. *Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi*, 6 (1), 1-22.
- Gedikoğlu, T. (1997). Eğitim Yönetimi Dün, Bugün ve 2000li Yıllara Doğru. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 11(11), 299-307.
- Görgülü, D. ve diğerleri (2013). Okul Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Öz-Yeterlilikleri, *Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi*, 3 (2), 53-71.
- Hacıfazlıoğlu, Ö. Karadeniz, Ş., ve Dalgıç, G. (2011). Eğitim yöneticileri teknoloji liderliği özyeterlilik ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 17(2),145-166.
- Hoy, K. W. (2020). *Educational Administration: Theory, Research and Practice (Eğitim Yönetimi: Teori, Araştırma ve Uygulama)*, (S. Turan çev. ed.), (7. Basım), Ankara, Nobel Akademi Yayıncılık.
- ISTE, (20 Nisan 2024). NETS for administrators. <http://www.iste.org/>.
- Leithwood, K., “The move toward transformational leadership”, *Educational Leadership*, 49 (5), 1992.
- Özer, A. ve Görgülü, Z. (2020). Bir Bilimsel Derlemenin Planlanması ve Yazımı. *Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 23 (3), 1-16.
- Özer, E. (26 Nisan 2024). Geleceğin Eğitim Sistemi: Dijitalleşme ve Yenilikçi Yaklaşımlar (microfon.co).
- Öztaban, A. (2020). Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerini yerine getirme düzeyleri (Master's thesis, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
- Sheptor, J. M. (2001). An Overview of Progress and Problems in Educational Technology. *Interactive Educational Multimedia*, 3, 27-37.
- Tiritoğlu, E. ve Kılıçoğlu, DY (2019). Eğitim Teknolojilerinin Okullarda Kullanımına İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri: Fenomenolojik Bir Araştırma. *Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 19 (4), 1409-1422.
- Topçu, İ. ve Ersoy, M. (2020). Eğitim Yönetiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri. *Uluslararası Toplum Araştırma Dergisi*, 10 (15), 4930-4955.
- Yavuz, N. (2022). Sosyal Bilimlerde Sistemik Literatür Analizi. *Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (51), 347-360.